
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 553.98 (470.45)

DOI 10.5281/zenodo.14863265

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЕРМСКИХ СУЛЬФАТНО-ГАЛОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ МОНОКЛИНАЛИ

FEATURES OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF PERMIAN SULFATE-HALOGEN DEPOSITS THE NORTHEASTERN PART OF THE VOLGA MONOCLINE

ИМАМОВ РУСТАМ РАФКАТОВИЧ,

соискатель,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

IMAMOV RUSTAM RAFKATOVICH,

Candidate of scientific degree,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

В статье исследуется геологическое строение пермских сульфатно-галогенных отложений северо-восточной части Приволжской моноклинали, в пределах ее Волгоградской области. Представлена и изучена схема тектонического строения Волгоградской области. Определено, что мощности, аномально сокращенные для галогенной толщи и увеличенные для подсолевой доломито-ангидритовой пачки, прямо указывают на наличие структур типа эрозионных останцов. Обоснована необходимость детального изучения их внутренней структуры и геоструктурных соотношений с выше- и нижезалегающими горизонтами.

The article examines the geological structure of Permian sulfate-halogen deposits in the northeastern part of the Volga monocline, within its Volgograd region. The scheme of the tectonic structure of the Volgograd region is presented and studied. It was determined that the capacities, abnormally reduced for the halogen stratum and increased for the subsalt dolomite-anhydrite pack, directly indicate the presence of structures such as erosion remnants. The necessity of a detailed study of their internal structure and geostructural relationships with the upper and lower horizons is substantiated.

Ключевые слова: *Волгоградская область, Приволжская моноклинали, нефтегазоносность, месторождения нефти и газа, ловушки, горизонт, перспективы.*

Key words: *Volgograd region, Volga monocline, oil and gas potential, oil and gas fields, traps, horizon, prospects.*

Рассматриваемая территория, обладающая значительной ресурсной базой [4; 5], в тектоническом отношении собой представляет северо-восточную часть Приволжской моноклинали [3]. С юго-востока она ограничивается западным бортовым уступом Прикаспийской впадины (рис. 1). Глубоким бурением здесь вскрыт комплекс осадочных пород (до девонских) суммарной мощностью до 5300 м.

Моноклиналиное залегание отложений осадочного чехла отчетливо выражается в разрезах более древних горизонтов (карбон, фаменский ярус девона). Резкое выполаживание моноклинали наблюдается в верхнепермских и более молодых отложениях, по ее восстанию отмечается некоторое региональное сокращение мощностей нижнепермских галогенных пород (рис. 3). Наиболее изучена зона субмеридионального простирания в пределах широт Щербаковка (на севере) – Дубовка (на юге) и, в частности, Уметовско-Линевский район. По данным сейсморазведочных работ и бурения, прослеживается флексура, очень хорошо выраженная в отложениях карбона и нижней перми Южно-Уметовской и Антиповской площадей. Первая из них приурочена к верхнему, а вторая к опущенному крыльям флексуры. Разница в абсолютных глубинах залегания одновозрастных горизонтов карбона на этих площадях составляет около 800 м, в отложениях верхней перми она уменьшается почти вдвое.

Рис. 1. Схема тектонического строения Волгоградской области (по материалам [3])

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ			
Элементы тектонического районирования			
Восточно - Европейская платформа		В - Прикаспийская синеклиза	
А - Воронежская антеклиза		С - Пачелмский авлакоген (Рязано-Саратовский прогиб)	
Нижний структурный этаж	Верхний структурный этаж	Верхний подсолевой верхнедевонско-нижнепермский структурно-формационный этаж	Солевой и надсолевой структурно-формационные этажи
А₁ - Сводчатая часть Воронежской антеклизы I - Хоперская моноклираль II - Залопский выступ фундамента II ₁ - Междвиговая зона		В₁ - Волгоградско-Оренбургская система поднятий VIII - Зона нижнепермского бортового уступа IX - Волгоградский прибортовой прогиб X - Ахтубинско-Ерусланский мегавал XI - Эльтонско-Джаныбекская ступень	
А₂ - Юго - Восточный склон Воронежской антеклизы III - Ивановский прогиб IV - Терсинская структурная ступень IV ₁ - Кленовско-Колокозьовская ступень V - Доно - Мелведицкий мегапрогиб V ₁ - Уметовско - Липевская депрессия V ₂ - Липевская мульда V ₃ - Коробковская мульда V ₄ - Уметовская мульда V ₅ - Березовская седловина V ₆ - Арчедниско-Донская система уступов VI - Кулиновско - Романовская приподнятая зона VI ₁ - Кулиновско - Коробковский вал VI ₂ - Романовская структурная терраса VII - Приволжский мегавал VII ₁ - Каменско - Золотовский выступ VII ₂ - Антиповско-Щербавский выступ VII ₃ - Дубовско-Суводский выступ VII ₄ - Николаевско-Городищенская прибортовая ступень		В₂ - Саринский мегапрогиб XII - Бортовой уступ Саринского мегапрогиба (уступ поверхности гранитного слоя) С - Пачелмский авлакоген (Рязано-Саратовский прогиб) Нижний структурный этаж XIII - Ртищевско-Баладинский прогиб XIV - Карамышская приподнятая зона XV - Стенинский выступ XVI - Ровенская моноклираль XVI ₁ - Славнухинский прогиб XVI ₂ - Краснокутская прибортовая ступень Верхний структурный этаж XIII - Ртищевско-Баладинский вал XIV - Западно-Карамышская впадина XV - Грязнушская ступень XVI - Ровенская впадина	
		Скифо-Туранская энигерцинская платформа D - Каринско-Мангышлакский сложный вал	

Рис. 2. Условные обозначения к схеме тектонического строения Волгоградской области

Рассматриваемый комплекс отложений включает надсолевые карбонатно-сульфатные образования, галогенную толщу кунгура и подсолевые доломито-ангидритовые породы. В связи с установлением в пределах данной территории промышленной нефтегазоносности отложений данного комплекса, в том числе и нижнепермских, залегающих непосредственно под галогенными образованиями, возникает необходимость детально изучить их внутреннюю структуру и геоструктурные соотношения с выше- и нижезалегающими горизонтами [2; 4; 8]. В работах о геологическом строении и нефтегазоносности данной территории этот вопрос освещен весьма слабо из-за трудности интерпретации геофизических данных при исследовании скважин, заполненных сильно осолоненными буровыми растворами.

Рис. 3. Геологический профиль по линии I – I, (по материалам [1])

Ни один из отдельно взятых методов исследований не позволяет детально и уверенно расчленять галогенно-сульфатную толщу. Данная задача, как представляется, может решаться при использовании комплекса промыслово-геофизических исследований, включающего стандартный и боковой каротажи, а также радио- и кавернометрию, которые взаимно дополняют друг друга. Стандартный электрокаротаж помогает определить в целом положение галогенно-сульфатных отложений в разрезе. Боковой каротаж даст четкие границы залегания соли, надсолевой и подсолевой сульфатно-карбонатных пачек, позволяет надежно выделять в ангидритах карбонатные разности пород. Радиокаротаж отражает особенности минералогического состава галогенной толщи и в совокупности с другими методами позволяет уверенно определять кровлю и подошву соли, а также нижнюю границу подсолевой доломито-ангидритовой пачки. Кавернометрия, выполненная через продолжительное время после вскрытия соли, дополняет перечисленные данные и нередко становится ведущим звеном в расчленении галогенной толщи.

Сопоставляя между собой данные, полученные каждым из этих методов, можно выделить реперы в галогенной толще, представленной преимущественно галитом, и расчленить ее на отдельные пласты или пачки соответственно их местоположению в разрезе и литолого-минералогическому составу. Основными в ней являются два пласта ангидритов, разделенные пачкой галита мощностью в 15-30 м: нижний от 5 до 10 м и верхний от 10 до 15 м. Выше и ниже их располагаются пласты сильно заангидритизированной каменной (до перехода в ангидриты) и магнезиальной солей, а также пачки, обогащенные минералами с повышенной естественной радиоактивностью. Характер их залегания весьма близок к таковому отложениям карбона. Исключение составляют лишь локальные нарушения этой структуры на контакте галогенной толщи с подстилающими их доломито-ангидритами.

До последнего времени считалось, что галогенная толща по восстанию моноклинали характеризуется естественным выклиниванием, а перекрывающая их пачка ангидритов залегает на соли без перерыва. Это определяло предполагаемый характер развития исследуемой территории на данном этапе геологической истории. Однако фактический материал по Качалинской площади давал, в свое время, повод для пересмотра представлений о строении толщи и об ее геоструктурных соотношениях с залегающими на ней породами. Однако этот вопрос был локализован и дальнейшего развития не нашел.

Рис. 4. Карта структурной поверхности горизонта P1kg (западный борт Прикаспийской впадины), по материалам [2]

Приводимые здесь данные свидетельствуют о том, что резкое сокращение мощности галогенной толщи по восстанию моноклинали, наряду с естественным выклиниванием, происходит, в основном, в результате ее размыва (рис. 3). Надсолевая ангидритовая пачка по восстанию моноклинали последовательно срезает все более ранние галогенные образования, т.е. залегает на них с отчетливо выраженным угловым несогласием. Таким образом, современная западная граница распространения соли – результат ее полного размыва, а не естественного выклинивания. Возраст сульфатных отложений, перекрывающих размывы пласты соли, подстилающие ее породы нижней перми и, возможно, верхнего карбона западнее этой границы, требует уточнения.

В западных районах размывы мощности соли достигают, по-видимому, значительных величин. Это говорит о том, что кунгурский соленосный бассейн имел более широкое распространение и охватывал районы, расположенные западнее предполагаемой до сих пор границы. Последняя фиксировалась по исчезновению соли в разрезах. Не исключено, что надсолевая ангидритовая пачка, которая принималась ранее за кунгурскую, также распространена более широко, западнее границы полного срезания соли. Из-за сходства по литологии с подсолевой доломито-ангидритовой пачкой она может быть ошибочно отнесена к ней.

Особого внимания заслуживает вопрос о характере границы между солью и подсолевой доломито-ангидритовой пачкой. Данные радиокаротажа позволяют выделить в нижней части галогенной толщи зону с повышенной естественной радиоактивностью и содержанием ангидрита. При этом их максимальные величины отмечаются непосредственно над подсолевыми доломито-ангидритами. Верхняя граница этой зоны повторяет структуру залегания реперов в солях. Прослеживание зоны по профилям показывает, что ее максимальные мощности соответствуют участкам с аномальным сокращением их в подсолевой доломито-ангидритовой пачке, и наоборот. Следовательно, данная зона нивелирует рельеф поверхности подстилающих ее доломито-ангидритов, который предположительно обусловлен перерывом в осадконакоплении. Это могло иметь место, например, на границе артинского и кунгурского веков. Можно, по-видимому, говорить о подсолевых эрозионных останцах, сложенных доломито-ангидритами. В галогенной толще им соответствуют «окна» аномально сокращенных мощностей.

Эрозионные останцы представляют большой практический интерес в связи с поисками залежей нефти и газа. Это подтверждают открытие залежей газа на Южно-Уметовской и Антиповской площадях, а также региональная нефтегазоносность филипповско-артинских отложений в восточных районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. К локальным участкам аномально увеличенных мощностей доломито-ангидритовой пачки приурочены все известные нефтегазопроявления из этих отложений (Щербаковская, Таловская, Чухонастовская площади). Коллекторами нефти и газа здесь служат залегающие в толще ангидритов пласты доломитов и доломитизированных известняков.

Выводы.

1. Реперы в галогенной толще могут быть использованы при поисках структур, по крайней мере, в каменноугольных отложениях.
2. Мощности, аномально сокращенные для галогенной толщи и увеличенные для подсолевой доломито-ангидритовой пачки, прямо указывают на наличие структур типа эрозионных останцов.
3. Характер геоструктурных соотношений между галогенной толщей и вмещающими ее отложениями требует уточнения вопросов стратиграфии и геологического развития данной территории в пермскую эпоху.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новые данные о геологическом строении Пачелмского рифта Волгоградской области / О.Г. Бражников [и др.] // Геология и разработка месторождений в Прикаспийском регионе и морских акваториях. Сборник статей ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть». 2010. Вып. 69. С.4-15.
2. Бубликова Л.В. Литология, стратиграфия и нефтегазоносность пермских отложений Антиповско-Лебяжинского месторождения Волгоградской области / Л.В. Бубликова, В.И. Попков // Геология, география и глобальная энергия. 2008. № 4(31). С. 30-42.
3. Имамов Р.Р. Особенности геологического строения надсолевого комплекса отложений западной части Прикаспийской впадины // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2024. № 9-10.
4. Куликов И.Н. Геохимическая корреляция соленосной толщи Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область) // Металлогения древних и современных океанов. 2013. № 1. С. 96-97.
5. Львовский Ю.М. Схема тектонического районирования Волгоградского Поволжья // Вопросы освоения нефтегазоносных бассейнов. Сборник статей ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть». 2008. Вып. 67. С.116-125.
6. Вероятностная оценка числа неоткрытых месторождений углеводородов по классам их крупности / А.Н. Морошкин [и др.] // Геология нефти и газа, №1.М: Изд-во ООО «ВНИГНИ-2», 2019. С. 27-42.
7. Соловьев Б.А., Кондратьев А.Н. Количественная оценка нефтегазового потенциала подсольных комплексов Волгоградской части Прикаспийской НПП и перспективы выявления крупных месторождений УВ // Геология и разработка месторождений в Прикаспийском регионе и морских акваториях. Сборник статей ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть», 2010. Вып. 69. С.298-309.
8. Урусов А.В. Пермские отложения Волгоградского Поволжья в связи с перспективами их промышленной нефтегазоносности: дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Волгоград, 1965. 388 с.

© Имамов Р.Р., 2025.